

PHILOLOGICAL SCIENCES

АРАЛЬ И АМУДАРЬЯ В ТВОРЧЕСТВЕ КАЗАХСКОГО ПОЭТА Р. АЯПБЕРГЕНОВА

Кенжебаева Р.С.

*Каракалпакский государственный университет,
преподаватель кафедры казахского языка и литературы, г. Нукус*

THE ARAL AND AMU DARYA IN THE WORK OF THE KAZAKH POET R. AYAPBERGENOV

Kenzhebayeva R.

*Karakalpak State University, teacher of the
Department of Kazakh Language and Literature, Nukus*

АННОТАЦИЯ

Творчество поэта Рахмета Аяпбергенова, глубоко отражающее судьбу Аральского моря, беспокоящую весь мир, показывает, как его осушение нанесло колоссальный ущерб природе региона, народному хозяйству и оказывает серьёзное негативное влияние на здоровье новорождённых. Грубое вмешательство человечества в природу-мать широко отражено в творческом наследии поэта и ярко передано в его поэтических сборниках, наполненных вдохновением.

ABSTRACT

The poet Rahmet Ayapbergenov's work, which deeply reflects the fate of the Aral Sea, which concerns the whole world, shows how its drainage has caused enormous damage to the nature of the region, the national economy, and has a serious negative impact on the health of newborns. Humanity's crude interference with mother nature is widely reflected in the poet's creative heritage and vividly conveyed in his inspirational poetry collections.

Ключевые слова: Аральское море, экологические последствия, родина, природа, вода, рыбы, пейзаж, поэт, стихи, лирика, Амударья, Каракалпакстан.

Keywords: Aral Sea, ecological consequences, homeland, nature, water, fish, landscape, poet, poems, lyrics, Amudarya, Karakalpakstan.

Если чиста природа,
То выживет и человечество
(Ф.Онгарсынова)

Введение

Р.Аяпберген - лирический поэт, глубоко погружающийся в удивительную таинственную природу своей родины, воспевающий её с присущим ему мастерством размышлений, отличным от других, собственным особенным выражением тайн природы.

Ужасающее состояние Аральского моря, которое потрясло мир и превратилось в экологическую катастрофу, и судьба людей, живущих на этой территории, также затронули казахских поэтов. В стихах Р. Аяпбергенова, который внес значительный вклад в расширение горизонтов казахской поэзии и повышение ее художественного уровня, несправедливость, совершённая человечеством по отношению к Матери-Природе, широко представлена в творческом наследии поэта и искренне воспета в его вдохновенных сборниках стихов.

Анализ литературы и методология

Древняя благословенная Каракалпакская земля, чья удивительная, неповторимая лирическая природа поразила бесчисленное множество душ, является священным местом, взрастившим бесчисленное множество великих личностей. Поэтому наш земляк-поэт Рахмет Аяпберген, родившийся здесь, купавшийся в водах Аральского моря и наслаждавшийся его рыбой, искренне воспел ужасающее, жалкое состояние Аральского моря в своих стихотворениях «Арал», «Әмуім-тентек

өзенім» «Моя Аму - моя бурная река», «Шоқто-ранғыл» («Роца туранги»), «Қаратал» («Ива») и других, надеясь на будущее.

Прекрасная и суровая, иногда богатая, иногда скупая природа этого края может быть не полностью отражена в произведениях немногих поэтов, которые посещали эти края. Но разве может человек, который не испытал ни жары, ни холода, не вкусил ни горечь, ни сладость этой земли, полностью познать и глубоко освоить эти таинственные секреты природы, с любовью и волнением петь о природе своей родины? Пожалуй, никто не может воспеть природу своей родины лучше, чем родной сын этой земли.

В мировой литературе мы обнаруживаем, что Пушкин превратил Крым в бессмертные произведения, Лермонтов - Кавказ, а Толстой - природу Крыма и Кавказа.

Неповторимы, уникальны изображения русского леса и белой берёзы С. Есениным, прекрасно воспевающим русскую природу, и стихи Расула Гамзатова о горном Кавказском регионе, изображающие его природу.

Выдающийся мастер пейзажной лирики Рахмет Аяпберген - поэт, который в своих стихах приводит прекрасные примеры олицетворения, одновременно овладевая как поэтической изящностью, так и эмоциональной наполненностью лирики, демонстрируя свою уникальную стилистическую индивидуальность.

Поскольку реки и озера, считающиеся бесценным богатством прекрасной природы, являются источником изобилия, дарующим песню человеческому сердцу, свет душе и цветы чувствам, наш мудрый народ почитал это голубое сокровище и с помощью мудрых слов, таких как «Где вода, там и жизнь», «Не плюй в воду», «Жизнь без воды - как еда без соли», «Вода - начало мира», «Не бросай мертвую собаку в реку, из которой пьешь», «Водная земля - густая земля», «Даже за воду есть спрос» доказал, что без него жизнь не имеет ни смысла, ни красоты.

Анализ и результаты

Аральское море можно назвать прекрасным даром природы нашей бескрайней степи. В своем стихотворении «Арал» поэт Р. Аяпбергенов правдиво изображает нынешнюю судьбу Арала, веками лелеявшего и кормившего своих людей изобилием и процветанием, когда вода моря отступила и на ее месте появилась соленая пустыня, сравнивая когда-то бурлящий Арал с прекрасной девушкой, в то время как свирепый крик соляной бури, когда вода отступает, сравнивается с овдовевшей матерью, рвущей на себе волосы, и прекрасной девушкой, потерявшей две косы.

Тында даусын тұз дауылдың есірген,

Дала-ана шашын жұлған жесірдей.

Көк көйлегі қайда арудың адамдар,

Арал жатыр қос бұрымы кесілген.

(Услышь голос разбушевавшейся соляной бури, Степь-мать, словно вдова, рвущая волосы. Где синее платье красавицы, люди, Лежит Арал с отрезанными косами).

В этой строке «Тында даусын тұз дауылдың есірген» (Услышь голос разбушевавшейся соляной бури) поэт, ссылаясь на соляные бури, часто встречающиеся в Приаралье, показывает, что Мать-Природа страдает от жестокости стихийного бедствия и разрушения окружающей среды.

В строке «Дала-ана шашын жұлған жесірдей» («Степь-мать, словно вдова, рвущая волосы») степь сравнивается с матерью, ее горе уподобляется душевным страданиям овдовевшей женщины, изображая нарушение экологии как страдание, как ущерб, нанесенный природе.

«Көк көйлегі қайда арудың, адамдар» («Где синее платье красавицы, люди») - здесь «красавица» - это само Аральское море. «Синее платье» - это - прозрачная морская вода. Задавая вопрос «Где?», поэт ожидает ответа от людей и ищет тех, кто виноват в экологических проблемах.

В казахской культуре косы девушки - как символ её красоты и жизни. Словами «Арал жатыр қос бұрымы кесілген» («Лежит Арал с отрезанными косами») поэт изображает, как Аральское море высыхает и разделяется надвое, или как вода отступает, берега пересыхают, и жизнь исчезает.

Поэт, который своими глазами видел бурный берег Аральского моря, когда он в свое время переполнялся и не мог поместиться в своем русле, с горечью спрашивает: «Как мы можем передать завтрашнему поколению сегодняшней облик воды, когда она обмелела, и уникальное чудесное течение

бушующего моря и его вчерашнюю щедрость, которая тянулась, как бескрайний караван?»

«Ертең мұнда бола ма деп тіршілік,
Жоктау айтар тас төбеңе күн шығып.

Тоқырамай ақылға кел адамдар,

Арал жатыр дем ала алмай тұншығып.

«Ертең мұнда бола ма деп тіршілік»,

(Будет ли здесь завтра жизнь, Солнце взойдет над твоей головой, чтобы оплакивать. Одумайтесь, люди, пока не поздно, Арал лежит, задыхаясь, не в силах вздохнуть. «Будет ли здесь завтра жизнь»)

Задавая вопрос о том, будет ли здесь жизнь в будущем, поэт беспокоится об упадке природы, обмелении воды и разрушении экосистемы.

«Жоктау айтар тас төбеңе күн шығып»

(Солнце взойдет над твоей головой, чтобы оплакивать) - эти строки стихотворения выражают не тепло и жизнь, а скорее темную тюрьму, печаль, описывают смерть природы и обращаются ко всему человечеству, призывая к размышлению: «Тоқырамай ақылға кел, адамдар» («Одумайтесь, люди, пока не поздно»).

Стихотворения Рахмета Аяпбергенова, посвященные пейзажной лирике, содержат множество прекрасных примеров живого описания и олицетворения. Например, поэт сравнивает синее море с людьми с чистыми сердцами, которые потеряли свою родину при жизни, просящих помощи, беспокойно озираясь вокруг.

Көк теңіздің қолы артына қайрылып,

Ел-жұртынан тұр ғой тірі айрылып.

Қолтығынан сүйендер пәк адамдар,

Арал жатыр айдынынан майрылып.

(Синее море, заломив руки за спину, Стоит, живое, но оторванное от родной земли. Поддержите под руки, чистые люди, Арал лежит, лишенный своего простора).

Поэт вспоминает прежнее состояние моря и сравнивает его последующую судьбу. Говоря «Ел-жұртынан тұр ғой тірі айрылып» (Стоит, живое, но оторванное от родной земли), он показывает, как обмеление моря повлияло на жизнь людей. Мы видим, как уменьшается число честных людей, вносящих вклад в очищение природы, и как море сгибается, словно ослабевший человек.

«Көк теңіздің қолы артына қайрылып» («Синее море, заломив руки за спину») - здесь мы осознаем, что море отступает, его воды уменьшаются, и после того, как морская вода высохнет, жизнь там исчезнет.

Поэт описывает душераздирающее, жалкое состояние Арала, который бьется, словно рыба, попавшая в сеть:

Көптен бері жан ұшыра жұлқынып,

Шортанындай жерде шоршыр бұлқынып.

Құтқарындар игі ниет, адамдар,

Арал жатыр мойнында арқан қылғынып.

(Долгое время отчаянно трепыхаясь, Как щука на суше, бьется и дёргается. Спасите, люди доброй воли, Арал лежит, задыхаясь с верёвкой на шее).

Описывая изменения в природе, ветер и песок, оставление щук в грязи, рыбы, копошащиеся не в воде, а на суше, и исчезновение прежней жизни в

море, поэт возлагает надежды на людей и просит их спасти море:

Кұтқарындар игі ниет, адамдар,
Арал жатыр мойнында арқан қылғынып
(Спасите, люди доброй воли, Арал лежит, за-
дыхаясь с верёвкой на шее), - говорит он.

Нынешнее плачевное состояние Арала, несо-
мненно, не может не беспокоить каждого. Сравни-
вая текущее бедственное положение Арала с обра-
зом матери, у которой из глаз катятся слезы, поэт
пишет:

О, бауырлар, бұл жанарды қал сақтап,
Жақсы хабар күтер ана жалтақтап.
Жұбататын сөзің бар ма? Адамдар,
Арал жатыр көзінен жас моншақтап.

(О, братья, сохраните этот взор, Мать с трево-
гой ждёт хороших вестей.

Есть ли у вас слова утешения? Люди, Арал ле-
жит, роняя слёзы из глаз).

Здесь обращение поэта к публике «о, бауыр-
лар» («о, братья») похоже на просьбу ко всему че-
ловечеству. Люди, живущие вблизи моря, все еще
возлагают надежды на Арал, говоря: «Спаси этот
взор», ожидая от него хороших новостей и веря, что
море восстановится. Это стихотворение глубоко
изображает Аральское море и его экологическую
катастрофу, сравнивая море с живым существом и
связывая его трагедию с безответственностью лю-
дей. Главная идея - сохранить природу, не причи-
няя ей вреда.

Высыхание Арала наносит значительный
ущерб природе и народному хозяйству региона, а
также негативно сказывается на здоровье новорож-
денных.

История свидетельствует о том, что раньше в
Аральском море ежегодно вылавливалось около
500 тысяч центнеров рыбы. Реки Амударья и Сыр-
дарья, которые когда-то наполняли обширное
русло Аральского моря и вздымали его волны, в
настоящее время приводят людей в отчаяние. Дока-
зательством этому служит, например, полное ис-
чезновение диких животных - куланов и тигров, ко-
торые когда-то бродили стадами в окрестностях
цветущего Аральского моря.

Рахмет Аяпбергенов, с юных лет утоливший
жажду водами Амударьи и впитавший в себя её
бурные волны, воспеваёт могучую силу Аму в
своем стихотворении «Моя Аму - моя бурная река».
Он описывает, как когда-то эта река поражала всех
своей длиной и шириной:

Жойқыным менің таңдантар жұртты өз
ұзындығы, өз ені,

Шын ақын болсам төгіле жырлар жеткен
секілді кезегім.

Асау толқының өрліктің күйін бойыма жастан
сіңірген,

Әмуім - тентек өзенім! –

(Сокрушительный мой, твой размах поражает
людей своей длиной, своей шириной, Будь я истин-
ным поэтом, кажется, пришёл бы черёд излить
стихи. Неистовые волны твои с юности впитали в
меня дух гордости, Моя Аму - моя бурная река!)

«Асау толқының өрліктің күйін бойыма
жастан сіңірген» (Неистовые волны твои с юности
впитали в меня дух гордости) - здесь неистовые
волны реки здесь символизируют свободу и гор-
дость. Поэт говорит, что с детства впитал эту гор-
дость, и его духовная сила переплетается с рекой.

«Әмуім - тентек өзенім!» (Моя Аму - моя бур-
ная река!) здесь, говоря «Әму», поэт поэт описы-
вает реку Амударью не просто как природный объ-
ект, а как мощный образ, определяющий его харак-
тер. Он описывает своенравность, необузданность,
широту и свободное течение реки, сочетая их со
своими уникальными качествами. Главная идея
стихотворения - связь свободы, силы и поэтиче-
ского вдохновения с природой.

Прекрасные узоры словесной живописи мы ви-
дим в стихах Р. Аяпбергенова. Красочные картины,
проносящиеся перед глазами словно вереница кара-
ванов, невольно напоминают о недавнем щедром
времени, когда Амударья, переполняя берега,
бурно текла:

Бүгінгі мынау тұнық бейнеңе болды екен кім-
дер айыпты?!

Ғалымдар қайда қасқабас не бір ақылды да
байыпты?!

Шынымен анық туылған болсаң Памирдей
алып анадан,

Тентек деп қойған сол атқа, Әму, болғайсың
мәңгі лайықты! –

(Кто виноват в твоём нынешнем прозрачном
облике?! Где ученые, те умные и рассудительные
мужи?! Если ты и вправду родилась от исполни-
ской матери, как Памир, То будь, Аму, вечно до-
стойна имени строптивой, данного тебе!)

Кто виноват в изменении чистоты и первоначаль-
ного естественного состояния реки? Почему
умные, мудрые учёные молчат? Почему научное
сообщество и защитники природы не обращают
внимания на состояние реки? - сокрушается он.

Он с печалью воспеваёт могучее течение Аму-
дарьи, переполняющее берега, подобное огромной
силе, которое ушло безвозвратно, а в следующий
момент с изумлением и удивлением смотрит на
успокоившуюся красоту её воды, представляя себе
бегущего марала.

С сожалением воспевая, что если не принять
своевременные меры, Амударьинскую степь охва-
тит засоление, и нехватка воды заставит задуматься
всех добрых людей:

Ауруы мендеп күйзелген жандай, алады зорға
түз демін,

О, Әму, сенсіз тіршілік бар ма көктемім сәнсіз,
күзде мұң?!

Қасқайып тұрып мұхитын жырдың бұрамын
саған мен бүгін,

Тентегімді өлеңдерімнен ізде елім! –

(Словно изнемогающий от болезни человек, с
трудом вдыхает степной воздух, О, Аму, есть ли
жизнь без тебя, весна без красы, осень в печали?!
Гордо стоя, я обращаю к тебе сегодня океан стихов,
Ищи, мой народ, шалуна в моих стихах!)

«О, Әму, сенсіз тіршілік бар ма көктемім
сәнсіз, күзде мұң?!» (О, Аму, есть ли жизнь без

тебя, весна без красоты, осень в печали?!) Здесь поэт говорит о том, что если лишится Аму, то потеряется смысл жизни, и через фразы «Көктемим сәнсіз, күзде мұң» (весна без красоты, осень в печали) он особо останавливается на сезонных изменениях жизни, представляя себе, как неповторимая красота природы никогда не вернется. В строках стихотворения мы видим тоску поэта по родине.

Поэт отмечает, что обмеление реки Амударья из-за экологических последствий обсуждается не только в нашей стране, но и во всем мире:

О, Эмуім, сәнсіз мен де бір кайырма калган кемемін,

Сен азайгалы баяулап шабыт жаксы жыр жазбай келемін.

Үмітті ел біздің бүгінгі емес, ертеңімізден де тасқынды,

(О, моя Аму, без тебя я словно корабль, оставленный на берегу, С тех пор, как ты обмелела, я постепенно теряю вдохновение и не могу писать хорошие стихи. Народ, полный надежд, переполнен ожиданиями не только от сегодняшнего, но и от завтрашнего дня, И я тоже в это твердо верю!) - говорит он с воодушевлением, возлагая большие надежды на то, что Амударья еще наполнится до краев, и с поэтическим чувством выражает огромную веру в будущее.

Арнаңа сыймай білемін элі - ақ ағасың тентек - Эмуім,

Қағазға сыймай көбейер менің адуынды асқақ өлеңім!

(Знаю, что еще потечешь, не вмещаешь в своё русло, моя бурная Аму, Мои мощные, величественные стихи будут множаться, не вмещаешь на бумаге!)

«Система художественного мышления еще не полностью охватила, за исключением отдельных областей, тот огромный духовный мир, которого достиг современный человек на пути познания невиданных и неслыханных чудес природы. Человек формирует свой духовный мир через познание явлений внешней природы и осознает себя как частицу общего мироздания. Мысль о воде и земле - это, в конечном счете, мысль о самом человеке. Экологические проблемы - одна из самых важных жизненных проблем, потому что речь идет о среде обитания человека, о жизни будущих поколений», - не зря сказал известный кыргызский писатель Чингиз Айтматов.

Природа - это мир красоты и изящества, который вселяет силу в человеческое тело, вдохновение в душу и наслаждение в чувства. Долг каждого - сохранить и почитать ту красоту и изящество, которые многие поэты воспевали в стихах, а певцы посвящали им песни.

В этой связи невольно вспоминаются проникновенные слова выдающегося ученого Каныша Сатпаева: *«Как можно назвать гражданином мужчину, которого не волнует судьба родной земли, чья душа не трепещет и кто не думает о ней? Человек, не умеющий гордиться простым камнем своей родины, не сможет по-настоящему*

восхвалять и золотой камень чужой земли». Поэтому гражданин, любящий свою страну и землю, не должен быть равнодушным к судьбе своей родины и обязан внести вклад в чистоту окружающей среды. Ибо природа имеет огромное значение для человека.

В своем стихотворении «Шоктораңғыл» («Роцца туранги») поэт мастерски описывает редкие и исчезающие из-за экологической катастрофы деревья:

Осы ма даңқты мекен шоқ тораңғыл?

Сендердей көп жасаған жоқ тораңғыл.

Сан ғасыр төрін көрген қасиеттім,

Ұрпаққа шежіренді соқ, тораңғыл,

(Это ли славное место роцца туранги? Нет туранги, которая жила бы так долго, как вы. Священная моя, выдавшая века, Расскажи свою историю потомкам, туранга) - с удивительным мастерством повествует он о том, как дерево тораңғыл проходит через многие века, достигая поколений, омолаживаясь с приходом весны и обретая хорошее состояние, в то время как осенние листья, словно зимние белые метели, поют свой плач.

Эти строки стихотворения ясно показывают, что эта древняя роцца туранги, пришедшая к нам из глубин истории, вобравшая в себя многие годы, не просто обычные деревья, а вечный страж над могилами ветеранов, прошедших через огонь войны за Родину.

Демендер мұны жай бір шоқ тораңғыл,

Сыр шертер сан жылдардан көп тораңғыл.

Аяулы азаматтар қабірлерін,

Мәңгілік күзетіп тұр топ тораңғыл!

(Не зовите это просто роццей туранги, Многовековые туранги, хранящие тайны многих лет. Могилы дорогих сердцу людей Вечно охраняет роцца туранги!)

В стихотворении «Ива» словно слышится скорбный голос одинокой ивы, лишенной листвы, среди солончаковой степной почвы, в бескрайней пустынной дали.

Тұз басып сорға айналған топырағы,

Таз дала шетсіз - шексіз атырабы.

Қара тал жоқтау айтар адамдарға,

Жел жұлып қалмаған бір жапырағы.

(Почва, превратившаяся в солончак от соли, Голая степь - безграничные просторы. Ива поет плач людям, Ветер сорвал все листья до единого).

Эти строки отражают глубокую связь между природой и жизнью человека. Ива предстает как исторический символ человека, нации, испытавших тяготы судьбы. Хотя она и противостояла ветру, все же лишилась листвы. Это размышления об изменчивости жизни, человеческой уязвимости и печали природы. Поэт побуждает читателя к глубоким раздумьям, заставляя ощутить быстротечность жизни и суровость судьбы.

«Тұз басып сорға айналған топырағы» (Почва, превратившаяся в солончак от соли) - здесь поэт показывает деградацию природы, превращение некогда плодородной земли в солоную пустыню. Засоление почвы символизирует изменения в жизни:

время идет, питательные земли становятся бесплодными и превращаются в голую пустошь. Это относится не только к природе, но и к человеческой жизни: со временем люди тоже меняются, слабеют и истощают свои силы.

«Таз дала шетсіз-шексіз атырабы» (Голая степь - безграничные просторы). Поэт сравнивает широкую бескрайнюю степь, не имеющую ни края, ни предела, с «бескрайними просторами голой степи», намекая не только на обширность казахской земли, но и на бесконечные возможности жизни. Через образ «голой степи» он показывает опустошение степи, истощение признаков жизни как признак деградации природы и одиночества человека, опустошения его души.

«Қара тал жоқтау айтар адамдарға» (Ива поет плач людям) - ива в стихотворных строках - словно свидетельница тысячелетней истории, выдержавшая удары судьбы и испытания. Она внимает горестям людей и оплакивает их утраты. Ива - это не просто дерево; она напоминает о прошлом, свидетель народа и земли, жизни и судьбы. Она создает впечатление, будто оплакивает человеческую судьбу.

«Жел жұлып қалмаған бір жапырағы» (Ветер сорвал все листья до единого) - эти строки стихотворения полностью раскрывают судьбу ивы. Она испытал тяготы ветра, бури и времени, оставшись без листьев. Это отражает суровость жизни и трудности, которые судьба приносит людям. Подобно тому, как последний лист ивы не может противостоять ветру и срывается, человек со временем слабеет, не выдерживая суровых испытаний жизни. О продолжении жизни и завещании, которое оставляют будущим поколениям, поэт:

Жас талдар жұлған гүлдей сөнбесін деп,

Аспанға қанат қағып өрлесін деп.

Қара тал күйінді шерт адамдарға,

Сендердің басына мұң келмесін деп.

(Чтобы молодые деревья не увяли, как сорванные цветы, Чтобы взмыли в небо, расправив крылья. Ива сыгрой мелодию людям, Чтобы печаль не коснулась ваших голов).

Заключение

Поэт через природу изображает человеческую судьбу и уроки истории. Он искренне желает, чтобы молодое поколение не увядало рано, подобно сорванным цветам, а росло свободно, взлетало высоко и жило счастливо. Он убеждается, что ива - печальный свидетель прошлого, а молодые побеги - надежда на будущее. «Жас талдар жұлған гүлдей сөнбесін деп» (Чтобы молодые деревья не

увяли, как сорванные цветы) - здесь «молодые деревья» символизируют молодое поколение, будущее. Поэт желает, чтобы они не увядали рано, чтобы их жизнь не была короткой, как у сорванного цветка. «Сорванный цветок» - образ трагической судьбы, преждевременно оборвавшейся юности. Эта строка подобна сердечному пожеланию долгой и счастливой жизни молодому поколению.

«Аспанға қанат қағып өрлесін деп» (Чтобы взмыли в небо, расправив крылья) - здесь поэт желает, чтобы молодое поколение стремилось к высотам и достигало больших успехов. «Взмыть в небо, расправив крылья» - символ высоких мечтаний и безграничных возможностей. Поэт мечтает о том, чтобы они нашли свое место в жизни, держали голу высоко и взмыли ввысь.

«Қара тал күйінді шерт адамдарға» (Ива сыгрой мелодию людям) - ива подобна умудренному жизнью старцу, прошедшему через тяготы судьбы и испытавшему жизненные невзгоды. Хотя она и молчит, но навеивает людям глубокие мысли, словно наигрывая печальную мелодию. Эти строки отражают воспоминания о прошлом и показывают, что природа, как и человек, способна грустить. «Сендердің басына мұң келмесін деп» (Чтобы печаль не коснулась ваших голов). Он желает, чтобы нынешняя молодёжь не познала трудностей прошлого и стремилась к светлому будущему. Это - завет, оставленный старшими следующему поколению, искреннее пожелание, идущее от сердца.

Поэт просит иву, подобно сорванному цветку, не увядать и продолжать устремляться крыльями к небу, а в следующий момент умоляет ее: «сыгрой свою мелодию для людей, пусть печаль не овладеет человечеством».

В заключение, любое стихотворение Р. Аяпбергенова невозможно прочитать без волнения и впечатления. Этим и отличается ценность стихов поэта для читательского сообщества.

Литература

1. Аралбаев Қ. Бесқала өрнектері. – Алматы: Арыс, 2016.
2. Аралбаев Қ.Қ., Смамутова Ш.А. Қазақ-қарақалпақ әдеби байланыстары. – Тошкент, 2021.
3. Аяпбергенов Р. Парасат әлеміне саяхат. – Алматы: Ғалым, 2004.
4. Аяпбергенов Р. Өмір – өлең. – Алматы: Үш қиян, 2017.
5. Кәрібаева Б. Қазіргі қазақ лирикасының поэтикасы. – Алматы: Жазушы, 1988.